

Elazığ Basın Tarihi: Uluova Gazetesi, Turan Gazetesi, Yeni Harput Gazetesi, Elazığ Gazetesi Örneği¹

Sunay Tan²

DOI: 10.5281/zenodo.14589177

Öz

Basının toplumsal, ekonomik, kültürel ve politik aydınlatmadaki işlevi, 1831 yılında Takvim-i Vekayi ile devletin kontrolünün başlatılmasıyla önem kazanmıştır. Elazığ'ın ilk gazetesi olan Mamuretü'l-Aziz 1883 yılında yayın hayatına girmiştir. Daha sonra 1918'de Şark Gazetesi, 1922'de Satvet-i Milliye ve 1931'de Turan gibi çeşitli gazetelerle bu süreç devam etmiştir.

Ulusal ve yerel basın tarihinde önemli konuların başında gelen 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi, Türkiye'nin siyasi ve sosyal hayatında derin izler bırakan önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu süreçte, basın özgürlüğü ve sansür gibi konular, iktidar-basın ilişkilerinin karmaşık yapısını gözler önüne sermiştir. 27 Mayıs Askeri Darbesi ülkenin her köşesinde olduğu gibi Elazığ'da da oldukça heyecan ile karşılanmıştır. Halkın haber alma konusunda dönemin en önemli iletişim araçları arasında olan gazeteler bu süreçte önemli rol oynamıştır. Askeri yönetim, darbe sonrası bütün duyurularını gazete ve radyo aracılığıyla yapmıştır.

Bu makalenin temel amacı, 27 Mayıs 1960 Askeri Darbe döneminde Elazığ'da yayımlanan dört yerel gazetelerin basın tarihi incelenecektir. Çalışmanın odak noktası Turan, Elazığ, Yeni Harput ve Uluova gazetelerinin yayın hayatıdır. Gazetelerin ilk çıkış tarihleri, sahipleri ve logoları gibi temel özellikleri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Askeri Darbe, Elazığ gazetesi, Turan gazetesi, Uluova gazetesi, Yeni Harput gazetesi.

¹Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, 1960 Askeri Darbenin Elazığ Yerel Basınına Yansıması adlı tezden üretilmiştir.

²Yüksek Lisans Öğrencisi-Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, sunaytan2017@gmail.com ORCID: 0000-0002-1966-9172

Elazığ Press History: Uluova Newspaper, Turan Newspaper, Yeni Harput Newspaper, Elazığ Newspaper Example

Abstract

The function of the press in social, economic, cultural and political enlightenment gained importance with the introduction of state control with Takvim-i Vekayi in 1831. Mamuretü'l-Aziz, the first newspaper of Elazığ, was published in 1883. Later, this process continued with various newspapers such as Şark Gazetesi in 1918, Satvet-i Milliye in 1922 and Turan in 1931.

The Military Coup of 27 May 1960, one of the most important issues in the history of the national and local press, was an important turning point that left deep traces in Turkey's political and social life. In this process, issues such as freedom of the press and censorship revealed the complex structure of power-press relations. The 27 May Military Coup was greeted with great excitement in Elazığ as in every corner of the country. Newspapers, which were among the most important communication tools of the period for the public to receive news, played an important role in this process. The military administration made all post-coup announcements through newspapers and radio.

The main purpose of this article is to examine the press history of four local newspapers published in Elazığ during the 27 May 1960 Military Coup. The focal point of the study is the publication life of Turan, Elazığ, Yeni Harput and Uluova newspapers. The basic features of the newspapers such as their first publication dates, owners and logos are discussed.

Keywords: MilitaryCoup, Press, Elazığ newspaper, Turan newspaper, Uluova newspaper, Yeni Harput newspaper.

Giriş

İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar doğru sürdürülebilir dış koşullar ile birlikte, Türk siyasal yaşamında yer alan CHP'de değişim süreci ortaya çıkmıştır (**Kırış, 2021, s. 401**). İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı dönemindeki Türkiye'nin, İkinci Dünya Savaşı sonunda çok partili hayata geçme kararı, ülkenin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur (**Karataş, 2022, s. 305**). Bu dönemde Türkiye'nin çok partili sisteme geçmesi, ülkedeki siyasi tarihte önemli bir kırılma noktası olmuştur (Aydın, 2018; 359). Takip eden süreçte Demokrat Parti muhalefet partisi olarak kurulmuştur. Demokrat Parti, tek parti rejimine olan güvenini kaybettiği bazı kesimler ve halk tarafından büyük bir destekle karşılanmıştır (Aydın, 2017; 86). Bu kesimlerin sonraki süreçte amacı 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılacak seçimlerde Demokrat Parti'yi iktidara taşıma fikri olmuştur (**Şahin, 2023**).

Demokrasi yanlısı tavrı ile geniş bir destek tabanı kazanan Demokrat Parti, bu destekçiler arasında, dönemin önde gelen gazeteleri de bulunmuştur. Cumhuriyet, Vatan, Kuvvet, Zafer, Son Posta ve Yeni Sabah gibi gazeteler, Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi durumunda basının sorunlarının çözüleceğini umduğunu içeren haberler yayımlamışlardır. Muhalefetin geniş kesimlerinin desteğini alan Demokrat Parti, 14 Mayıs 1950 genel seçimlerini kazanmıştır (**Alacı & Babaoğlu, 2021, s. 319-320**). Demokrat parti on yıllık iktidarı döneminde

basın kanunu, yüksek seçim kurulu gibi demokrasi yolunda önemli adımlar atılmıştır. Demokrat partinin, ekonomi, din, ordu ilişkileri ve sosyal çalkantılar sonucu 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi yapılmıştır. Bu darbe, Türkiye'nin siyasi tarihinin önemli dönemlerinden biri olmuştur

Demokrat partinin, ekonomi, din, ordu ilişkileri ve sosyal çalkantılar sonucu 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi yapılmıştır. Bu darbe, Türkiye'nin siyasi tarihinin önemli dönemlerinden biri olmuştur (Aydın, 2020; 190 vd.).

Bu çalışmamızda, 1960 yılında halkın en önemli haber alma araçları olan radyo ve gazetelerden gazeteler incelenmiştir. Anadolu'daki şehirler Ankara'daki gelişmeleri o dönem gazeteler aracılığıyla öğrenmekteydiler. Ancak unutulmamalıdır ki gazetecide bir insan ve siyasi görüşü mevcuttur. Aslında basın etiği açısından her olaya tarafsız bakması gereken gazeteciler maalesef her dönem olduğu gibi 1960 ve öncesinde de kendi siyasi görüşlerine göre gazete köşelerinde yazılar yayınlamışlardır. Halkın doğru haber alma hakkı bir nevi engellenmiştir. Elâzığ da yayın yapan gazeteler imtiyaz sahiplerinin siyasi görüşlerine göre gazetelerindeki haberleri yayınlamışlardır. 1960 yılında tüm Türkiye de olduğu gibi Elazığ'da da halk askeri darbeyi radyo ve televizyondan öğrenmiştir (Pehlivanlı, 2018, s. 1594). Bu dönemde Elazığ yerelinde dört gazete yayın yapmakta Turan, Elazığ, Yeni Harput ve Uluova gazeteleri taranmış olup ilgili gazetelerin basın tarihleri aktarılmıştır.

Elazığ'da Gazeteciliğin Kısa Tarihçesi

Basın, yakın dönem tarihimizin toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi açıdan aydınlatılmasında önemli bir role sahiptir. Türklere basın faaliyetlerinde, Avrupa'ya göre oranlar oldukça geç başlamıştır. Osmanlı Devleti'nde ilk kez 1831 yılında *Takvim-i Vekayi* gazetesi çıkarılarak basın çalışmaları devlet kontrolünde çıkarılmıştır. Elazığ basın tarihi, 1883 yılına kadar uzanmaktadır. Bu tarihte devlet eliyle şehrin ilk gazetesi olan *Mamuretü'l-Aziz* gazetesi, 7 Ekim 1883 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Gazetenin ilk matbaa müdürlüğü Hüseyinli Hacı Ömer Bey üstlenmiştir. Yayınlandığı ilk dönemde haftalık olarak Pazar günleri basılan gazetenin yayın günü daha sonra Salı olarak değiştirilmiştir ve ilerleyen dönemlerde çeşitli tarihlerde yayın ilişkilerinde değişiklikler yapılmıştır (Çakmak, 2003, s. 28).

Elazığ basın tarihi, 1918 yılında Şark Gazetesi'nin yayımlanmasıyla devam etmiştir. Ardından 1922 yılında *Satvet-i Milliye* adıyla başka bir gazete yayımlanmıştır. Aynı yıl, kısa bir süreliğine *Yeni Mefkûre* isimli bir gazete daha yayımlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti döneminde ise Elazığ'da yazılı basının 1931 yılında *Turan* adıyla siyasi bir gazete ile yeniden başladığı görülmektedir. *Turan* gazetesi'ni takip eden diğer gazeteler şunlardır: 1953 yılında *Uluova*, 1972 yılında *Nurhak*, 1986 yılında *Fırat*, 1995 yılında *Yeniçağ*, 1997'de *Günışığı*, 1998'de *El-aziz* ve sonraki yıllarda *Ayışığı* ve *Yeni Ufuk* isimli gazeteler yayımlanmıştır. Ayrıca Elazığ'da farklı isimler altında başka gazeteler de çıkartılmıştır (Varol, 2024). Ayrıca, 1950 yılında *Elazığ* gazetesi ve 1955'de ise *Yeni Harput* gazetesi yayın hayatına başlamıştır.

Siyasi-İctima-i, İktisadi, Halk Gazetesi: Turan

Gazete ismini imtiyaz sahibi kurucusundan almaktadır. Ali İhsan TURAN tarafından 1931 yılının 1 Mayıs'ında yayın hayatına başlamıştır. Yayına başladığı dönem haftada iki kere yayınlanmıştır (Turan, 1931). Elazığ yerel basının gelişmesinde çok önemli bir yeri olmuştur. Turan gazetesi kuruluşundan günümüze kadar yayın yapan önemli bir gazetedir (Haykır & Haykır, 2014, s. 1175-1176). Logosunun hemen altında *Siyasi İctima-i İktisadi Halk Gazetesi* ifadesi yer almaktadır. İlk sayılarında dönemin Valisi Nizamettin Ataker'e gazetenin

çıkartılmasında sağladıkları kolaylıklar ve destek için bir teşekkür metni yayınlamıştır. Turan gazetesi 1931 yılında yerelde yayınlanan çok az gazeteden biridir. İlk basıldığı dönemde iki sayfadan oluşmuştur (**Turan, 1931**).

Bizim Sizin Hepimizin Gazetesi: Elazığ

Necip Bingöl tarafından 1950 yılında yayınlanan Elazığ gazetesinin logosunun sol tarafından büyük harfler ile “*Bizim Sizin Hepimizin*” ifadesi yer almıştır. Logonun sağ kısmında ise gazetenin sahibi ve Neşriyatı Fiilen İdare eden Necip Bingöl yer almaktadır. Logonun hemen altında, büyük harfler ile “*Tarafsız Siyası Gazete*” ifadesi bulunmaktadır. Bu tasarım, gazetenin okuyucu kitlesine yönelik mesajını vurgulamaktadır.

Necip Bingöl, aynı zamanda Bingöl Matbaası'nın sahibidir. Gazetenin ilk durumu, “*Siyasi Manzara Huzursuz*” başlığıyla yayımlanmıştır. Bu inanış, dönemin siyasi gidişatı ve toplumsal istikrarsızlığı yansıtan bir ifade olarak dikkat çekmiyor. Gazetenin bu şekilde başlangıç yapması, okuyuculara o dönemlerdeki siyasi dinamiklere dair önemli bir bakış açısı sunmuştur. Başlığın altındaki yazıda ise ; “*Elâzığ'da ayın 9'unu beklemeden siyasi vaziyet hakkında en az isabet olacak bir tahminde bulunmanın şimdilik imkânı yoktur. Zira efkâr-ı umumiye'de bu ara tuhaf bir alışkanlık hasıl oldu. Ankara treni memleketimize habire namzet naklediyor. Öyle zannediyoruz ki bu alışkanlık daha bir zaman devam edecektir. Partiler içinde aynı kararsızlık daha mübalağalı bir müphemmiyet arz etmektedir. Kati olmamakla beraber her parti teşkilat ve kadrosunda dışarıya sızan haberlere ve günlük siyasi dedikoduları idare eden mahfillere göre bazı hizipler müstakbel vaziyeti kurtarmak için şimdiden hazırlıklı olmak durumundadırlar. Esasen siyasi icaplarda mevcut iliyatlaratab' en bu kararsızlığı amiridir. Her grup veya zümre diğer tarafa kendi nefine bazı oyunlar düşünmekte karşı tarafı bu mücadelede kendi kazançlarına sürüklemeye çalışmaktadır. Arz ettiğimiz vaziyet namzetlik kavgası oluyor. Daha asıl çetin münakaşa ve cidalı Millet Vekilliği seçiminde ve ona takaddüm eden yakın görüntülerde dinleyeceğiz. Muhtemel namzetlerin şöyle böyle tahmini üzerinde mülahaza yürütmek ve okuyucularla bu konuda düşünmek için bazı partilerin kendi tahminlerine müracaat etmek her ne kadar fâideden hali olmayacak idi ise de buna şimdilik lüzum görmedik bu ve buna benzer mülakatlardan sarfınazar ettik. Gelecek sayıda seçim hadisesi ve namzetler üzerinde ehemmiyette durmak ve karanlık gördüğümüz cihetler hakkında tahsilen düşünmek istiyoruz.” (**Elazığ, 1950**). Şeklinde bir yazı kaleme alınmıştır. Tarafsız siyasi gazete sloganı ile çıkan Elazığ gazetesi ilk yazısında tüm partilere aynı mesafede olduğunu özellikle belirtme ihtiyacı duymuştur. Elazığ gazetesinin ilk sayısı yayımlandığında haftada iki gün olmak üzere Perşembe ve Pazar günleri yayınlanmaktaydı (Haykır & Haykır, 2014, s. 1178-1179).*

Gazetenin önemli yazarlarından biride Celalettin Tuğrul'dur. Gazetenin ilk sayısında Celalettin Tuğrul o dönem için oldukça sert bir yazı kaleme almıştır. Yazısında tarafsız bir yayın politikası izleyeceklerini ancak memleket faydasını ve yararını her daim ön planda tutacaklarını ifade etmiştir. Tarafsızlık derken haksızlık karşısında korkmadan duracaklarını ifade ederek sığ bir tarafsızlık olarak düşünülmesini istememiştir. Celalettin Tuğrul yazısına gazetenin ikinci sayfasında da devam etmiştir. Söz konusu yazıda şu ifadeleri kullanmıştır: “*Şu son senelerde gerek memleket içinde gerekse dışında birçok arkadaşlar gazete çıkarmak şansını denediler, her çıkışta neşriyatını uzun ömürlü olmasını gönülden dilememize rağmen, netice nedense dileklerimiz boyunca hayırlı ve bereketli olmadı. Bazen teknik ve mali kaygılarla yıpranan bu teşebbüsler, çoğu zamanda bu iş etrafında çırpınan arkadaşların takviye ve manevi vasıflar bakımından, tecrübesizliği sebebinden muvaffakiyetsizliğe döküldü. Bu bakımdan, gazetemize çıkarmaya teşebbüs ettiğimizden bu bugüne dek hesaplarımız ve ömrümüz üzerinde,*

çok hassasiyet ve titizlikle, durarak bizden evvelki arkadaşların akim kalmış teşebbüslerinden, tecrübe olarak iyiden iyiye istifade etmek cihetini lehte bir imkân olarak göz önünde bulundurmaya gayret ettik. Şayet bu iyi niyetlerle kucaklanmış teşebbüsümüz, ilahi bir müdahale ile, sarsılmazsa memleket lehine en açık kalple başarılmasına çalıştığımız dava ruhlarımızın ateşi sönmüncesine kadar, devamlı ve hayırlı kalacaktır. Gazetemiz hali hazırda ki efkârı Umumiye teşevvüşünü, nazara alarak, neşriyatı boyunca siyasi olmakla beraber memleket, menfaatlerini muhafaza ederken, partililerin sıkışık ve ne de olsa tek taraflı pencerelerinden bakarak, müşadelelerin, noksan kalmamasını sağlamak, daha feyizli ve hareketli olmak için bağımsız kalmaya karar vermiştir. Ayrıca İçinde bulunduğumuz siyasi devrin, demokratik icatlarına da uymak için meskur tarafsızlık, bilahare düşüncelerimize göre mesud bir emrivaki halinde, bizleri hükmünü alacaktır. “Fil hakikat gönüllerimizi ve kalemimizi memleket düşüncesiyle beraber tutmaya, faaliyetimizde imkân nispetinde, şahıslardan ve gazezlerden uzak kalmaya, siyasi bir felaket ve kader olarak, memleketin birliğini her fırsatta darbelemeğe niyetli sürüş unsur ve grupların çirkin çekişme, dedikodularına kalem uzatmamağa adınca spekülasyonlara ortaklık etmemeye niyetliyiz. Fakat bu vaziyet, iyice bilinmelidir ki faaliyetimizin adam akıllı dışına çıkarılmış bir sahada değildir. Şayet memleket için iğne ucu kadar huzur getireceğine, kani olursak evvela tefrika kılıçlarını oynatacak ve pek sanatkârane şekilde bu yangına gaz fişkirtan kirli karınlara hiç tereddüt etmeden, taşıdıkları fenalıklarla, eşmeye, efkârı umumiyeyi şaşkırtan, karanlık bulutları keza dağıtmaya koşacağız. Bütün heyecanlarımızda, dost samimi bir ruhla yanmaya, sefalet ve harabiyetimizin gizlendiği ipucu yuvalarına ferahlık getirecek bir temkinle dikkatlerimizin önüne dikmeğe açık ve müsbet görmeye alışacağız” (Elazığ, 1950).

Gazetenin diğer önemli yazarı ise A.Şevket Bohça idi. Yazar ilk sayıda gazetenin sağ alt köşesinde yayımlanan yazısında Gazete ve Cemiyet başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Yazısında gazetelerin sadece cemiyetlerin fikirlerini ileten birer tercüman olmadıklarını ifade etmiş gazetecilerin kendi çaplarında bir fikir seviyesine sahip olmaları gerektiğini ifade etmiştir.

Hakkın ve Demokrasinin Gazetesi: Yeni Harput

Yeni Harput gazetesi, 8 Haziran 1955 tarihinde yayımlanmaya başlamıştır. O dönemde Elazığ ilinde faaliyet gösteren Çolakoğlu Matbaası'nda basılmıştır. Gazete, haftanın ilk günü Pazartesi günleri hariç, altı gün boyunca yayımlanmıştır. 1955 yılı itibarıyla Anadolu'da haftanın altı gün gazete çıkarmak oldukça meşakkatli bir süreç olduğu değerlendirilmektedir. Yeni Harput gazetesinin imtiyaz sahibi Mehmet Çolakoğlu iken, başyazarlığını Dursun Çolakoğlu üstlenmiştir. Gazetenin isminin hemen altında “Hakkın ve Demokrasinin” ifadesi yer almaktadır. Gazete, dört sayfa olarak çıkarılmıştır. İlk sayfası dünya ülke gündemini ele almaktadır. Ayrıca, gazetenin sahibi olan Av. Dursun Çolakoğlu yazılar kaleme almıştır Av. Dursun Çolakoğlu: “Basın ve Elâzığ” adlı yazısında şunları söylemiştir: “Basını idare tarzlarına göre kategoriye ayıranlar haksız değildir. Totaliter idarelerde daha doğrusu demokrasiden mahrum cemiyetlerde basının vazifesi sadece iş başındaki diktatöre madi ve yapılan kötü icraatı millete iyi göstermeye mahsustur. Böyle bir matbuattan sadece üç beş patron ve bir zümre faydalanır ki, bu maddi menfaat hudutlarını zaten aşamaz. Hâlbuki demokratik idarelerde basın en mümtaz mevkidedir. Çünkü idare edenlerle idare edilenler arasında bir haberci bir münekkit ve bir emniyet sübabıdır. Mevcut idare hatalı bir karara vardı halk aleyhine bir adım atmaya teşebbüs ettiği anda karşısında basını bulur. Bu suretle mürlakabe vazifesini yapmış olur; Bir de halkın hükümetten dilek ve temennilerine ulaştırmak için ehemmiyette bir vazifenin sahibidir. Elâzığ'da basının rolü var mıdır? Sualine sorarken derhal (Evet) dememiz lazımdır vilayetimizde basın kendisine düşeni yapabilmesi için sadece gazete sahibinin çalışması kâfi değildir. Halkımızın ve idare makamlarının gazeteyle daima iş birliği şarttır. Vatandaş bütün dileklerini şikâyetlerini gazeteye bildirebilir, ihtiyaçlarının

alakalılara duyurulmasını ister. İdari makamlar bu neşriyat karşısında alaka ve anlayış gösterirler; basınla işbirliği yaparlarsa halk hizmeti dediğimiz prensip kendiliğinden tahakkuk yoluna girer. Hele aynı vilayetin gazetecileri bu nokta etrafında halklanır ve şahsi menfaat kablislerine düşmeden ana gaye de birleşip anlaşılabilirlerse varlıklarını kabul ettirir; vazifelerini yapmış olurlar. Bilhassa ilgili makamların muayyen zamanında yapacakları basın toplantıları bu vazifenin yapılışında en büyük fayda ve yardımını sağlamış olur. Elazığ ve basın hakkındaki fikirlerimizin hülasası budur. Biz bu gayeye inanıyor ve neticeyi bekliyoruz.” (Yeni Harput, 1955).

Günlük Bitaraf Gazetesi: Uluova

Elazığ’da 25 Ocak 1953 tarihinde günlük olarak yayın hayatına giren Uluova gazetesi, Şevket Çeçen ve Muhsin Parlar tarafından yayımlanmıştır. Gazete, modern dizgi makinelerinin kullanımıyla dikkat çekmiş ve bu durumla, yayın özgürlüğü artırılmıştır (Yüksel, 2024, s. 35). İlk etapta günlük olarak yayımlanmaya başlamıştır. Gazete isminin hemen altında “*Elazığ sevenlerin gazetesi*” şeklinde yazı yer almaktadır. Logosunun sağ tarafında “*Günlük Bitaraf Gazete*” olarak yazılmaktaydı. Gazete 5 kuruştan satılmaya başlanmıştır. Gazete yazarlarından Muhsin Parlar çıkış nedenlerini. “*Niçin çıkıyoruz*” başlıklı yazısında ifade etmiştir. Parlar yazısında: “*Gutenberg’in dünyada ilk çıkardığı gazete misali bütün imkânsızlıkları sinesinde toplayan bu gazeteyi çıkarırken gayemizi açıklamak isteriz Ulu Tanrı kısmet ederse prensiplerimiz şunlar olacaktır. Eğriye eğriyi Doğruya doğru demek gazetecilikte ticareti ikinci plana alıp esas manası olan dört kuvvet vazifesini yapmak hemşerilerimize sözlerini fikirlerini şikâyet ve dileklerini yapma imkânı ve zeminini hazırlamak Vatandaşın Şeref ve haysiyetine en az bizim şeref ve haysiyetimiz kadar aziz bilmek Hiç kimseye dalkavukluk yapmamak mahalli haberler dilekler şikâyet ve isteklere geniş yer vermek. Milli bünyenin birer parçası olan parti fikirlerini hürmet etmek memlekete vatana karınca kadar hizmet etmek nasip olursa bu yollarda durmadan dinlenmeden çalışacağız önümüzde gelecek Çalı çırpı kabilinden manileri tepeleyerek daima ve daima vatan menfaatlerine ilerleyeceğiz kısmet olmaz da muvafak olamazsak o vakit şeytanın Zavallı çömezleri ellerine bir çift zil alsın şakır şakır çalıp oynasınlar bir gün yine karşılarında daha Heybetli ve daha ihtişamlı bulmak şartıyla olarak ifade etmiştir (Uluova, 1953).*

Gazetenin diğer köşe yazarı Refik Eren olup, ilk yazısında “*Okuyucularımıza*” başlığını kullanmıştır. Eren, bu yazısında okuyucusu ile dertleşeceğini ve okurlarının düşüncelerini bir nevi dile getireceğini ifade etmiştir.

Ayrıca, gazete, haftanın her günü, sadece pazartesi günleri hariç olmak üzere yayımlanmaktadır.

Sonuç

Basın, toplumun toplumsal, ekonomik, kültürel ve politik aydınlatmada önemli bir işlevi üstlenmiştir. Osmanlı Devleti’nde basın 1831 yılında Takvim-i Vekayi gazetesi ile devlet kontrolünde başlatılmış olup Türk basın tarihi açısından önemli bir adımdır.

Elazığ’ın basın tarihi 1883 yılına kadar uzanmaktadır; bu tarihte, devletin kontrolünde yayın hayatına giren Mamuretü’l-Aziz gazetesi, şehrin ilk gazetesidir. Gazetenin matbaa müdürlüğü Hüseyinli Hacı Ömer Bey tarafından yürütülmüş ve başlangıçta haftalık olarak yayımlanmıştır. Elazığ basını, 1918 yılında yayımlanan Şark Gazetesi ile devam etmiş, daha sonra 1922 yılında Satvet-i Milliye ve kısa bir süre için Yeni Mefkûre gibi gazetelerin çıkışıyla çeşitlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti döneminde, 1931 yılında yeniden siyasi bir gazete olan Turan ile Elazığ'daki basının etkinliği artırmıştır. Takip eden yıllarda Uluova (1953), Nurhak (1972), Fırat (1986), Yeniçağ (1995), Günışığı (1997), Elaziz (1998) gibi çeşitli gazeteler yayımlanmıştır. Ayrıca, 1950'de Elazığ gazetesi ve 1955'te Yeni Harput Gazetesi gibi önemli yerel gazetelerin de yayın hayatına geçirilmesi, Elazığ'daki basının çeşitlenmesini ve derinleşmesini sağladı.

Elazığ basın tarihi, 19. yüzyıldan itibaren devletin kontrolünde başlayan süreç boyunca uzanan çok sayıda gazeteyle şekillenmiştir. Basının bu dönemdeki gelişimi, sadece Elazığ'ın değil, aynı zamanda Türk basınının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Gazetelerin çeşitlendirilmesi, yerel halkın bilgilendirilmesi, kamuoyunun şekillendirilmesi ve siyasi gelişmelerin aktarılması açısından kritik bir rol oynamıştır. Elazığ'da yerel basının varlığı, halkın bilgi edinebilmesinin sağlanması ve demokratik hizmetlere katılım açısından önemli bir zemin oluşturulmuştur.

Elazığ ilinde, 1960 Askeri Darbe döneminde yayın yapan Elazığ'ın dört yerel gazetesinin ilk yayın tarihleri incelendiğinde dört gazetede tarafsız ve halkın yanında yayın yapacaklarını ifade etmişlerdir. İlk çıkış sayılarında bu durumu gazetelerin ilk sayfalarında başyazarlarının kaleme aldığı yazılar ile ifade etmişlerdir. Basının işlevinin aslında bir köprü olduğunu belirtmişlerdir. Halkın tercümanı olacaklarını iktidar ile halk arasında köprü vazifesi göreceklerini ifade etmişler.

Bu bağlamda, Elazığ basın tarihi, sosyal ve siyasi dinamiklerin kapsamlı bakış açısıyla incelenmesi gereken değerli bir alandır.

Ekler

Devlet Nüshası

14 Ekim 1960

Yeni Harput

HAKKIN VE DEMOKRASİNİN GÜCÜDÜR

Devlet Nüshası

Halkın Söylence Korkmayınca ATAYOR

Platı 10 kuruş

Yıl 3 Sayı 1404

GÜNLÜK İYİŞİ GAZETE

25 Mayıs 1960 Çarşamba

Telefon 69

Pazarlasından maada her bir çıkış

Ordu İdareyi Ele Aldı

B. M. Meclisi Feshedilerek Eski Erkan Muhafaza Altına Alındı

Basın Suçluları ve Tevkif edilen Subaylarla Gençler Tahliye edildi

Ankara — 27 Mayıs günü sabaha karşı yurtdışı muvazaa hükümeti haral politikası çökmesinden kurtarmak ve kardeş kavgalarına son vermek için Ordu idareyi ele almıştır.

Türk Kara Hava Deniz kuvvetlerinin işbirliği sayısında hareket ıvralı inkişaf etmişler eski hükümet zikarı no hafıza altına alınmıştır.

İç kısıpına gelen Milli Birlik Komitesi B. M. Meclisini feshederek karışıklı sıyanı toplantı ve faaliyeti men ederek yeni anayasasını hazırlanması için bir komite kurmuş ve komitenin başına üniversite rektörü Süddik Sami Onar getirilmiştir.

Milli Birlik Komitesi ve Türk Silahlı kuvvetler Başkandanı sıfatıyla idareyi eline alan Or-

Nütus sayımı bu yıl Ekimde yapılacak

Hazırlıklara şimdiden başlandı

Sayımla ilgili evrak vilayatlara gönderildi

Ankara — Bu sene Ekim ayında yapılacak olan nütus sayımı hazırlıklarına başlanmıştır.

Bu münaselele İstatistik Umum Müdürlüğü tarafından gerekli sayım formaliteleri ile ilgili matbu evrak vilayatlara dağıtılmıştır. Ayrıca Dağılım Vekâletleri de mü-luk idarelerine gerekli bilgiyi vermiş ve bu ha-susta teşkil edilecek sayım heyetleri için çalış-ma talimatında göder-miş bulunmaktadır.

Yeni Anayasa hazırlıkları komitesi Başına S.S. Onar getirildi

Ankara — 27 Mayıs günü sabaha karşı yurtdışı muvazaa hükümeti haral politikası çökmesinden kurtarmak ve kardeş kavgalarına son vermek için Ordu idareyi ele almıştır.

Türk Kara Hava Deniz kuvvetlerinin işbirliği sayısında hareket ıvralı inkişaf etmişler eski hükümet zikarı no hafıza altına alınmıştır.

İç kısıpına gelen Milli Birlik Komitesi B. M. Meclisini feshederek karışıklı sıyanı toplantı ve faaliyeti men ederek yeni anayasasını hazırlanması için bir komite kurmuş ve komitenin başına üniversite rektörü Süddik Sami Onar getirilmiştir.

Milli Birlik Komitesi ve Türk Silahlı kuvvetler Başkandanı sıfatıyla idareyi eline alan Or-

İktisadi Tedbirlerin çok geç alınmasından tüccar şikayetçi

Ankara Cumhuriyet Tiesi — Odalar Birliği XI nci Genel kurul toplantısı bu gün saat 10 da Dil Tarih ve Coğrafya fakültesinde başlamıştır. Kongre başkanlığına Süleyman Batur ve Başkan ve Reşat Lehibri oğlu seçildikten sonra özetiyle evvelce verdiğimiz faaliyet raporu okunmuştur.

Oğleden sonra rapor üzerinde delegelerin konuşmalarını Süleyman Batur başkanlığına geçmiştir.

Bütün faaliyetler kredi ah-dından ve milli kor-rumma kanunundan sıkı yet almıştır.

İzmir delegesi memleketinde bazı ibral malik-rin de bolluk hasırlarında çokluk olduğunu say-layarak bu ayarların getireceği zararları ve mü-serek pazara girmeğe k-zumunun hissettikten son-ra artık güde 3 veya güde 5 gün karışması ulmalı ve taksitlenmeyi

Milli Birlik Komitesi emelleriyle gzetemir Cuma günü neşriyatını takti etmiştir. Özü dileliz, Yeni Harput

Şehrimizde

Şehrimizde de Milli Birlik Komitesinin emellerine uyularak gece saat 20 den sabah saat 4 e kadar sokağa çıkma yasagi konulmuş eglen-ce yerleri kapatılmıştır.

Devlet malzeme ofisi yedek parça ithal etti

İzmir (Tabii) Devlet malzeme Ofisi İzmir gu besinde satılacak oto mobil kalmamıştır.

Bu yüzden yapılmış- sı icap eden satışlardan vazgeçmek zaruretli doğ-muştur.

Diğer taraftan dev-let malzeme ofisi vasıta ların bakımını sağlamak üzere tesisler kuracaktır

Özür

Milli Birlik Komitesi emelleriyle gzetemir Cuma günü neşriyatını takti etmiştir. Özü dileliz, Yeni Harput

İki Makinalı Peyk — Tires i nde ve meteorolojik makinalar ile yukarıdan çekti-leri New Jersey ve Hawaii deki istasyonla lamakta olan peyk Atılamadan önce apki neş batarvaları tecrübesinde.

Devlet Mühürü

ULUOVA

İstinye Sahipleri ve Kurumları Mühürü Parlar - Servet Çeçen

BAZIGI SEVENLERİN GÜNEK SİYASİ GAZETESİ

Yıl 1 Sayı 2235 28/MAYIS/1960 Cumartesi Fiyatı 10 Kuruş Tifi 200-318

SAHİPLERİ
Turgut PARLAR
Bekir ÇEÇEN
Muharrem YENİ
Uluova Mahallesi - ELAZIĞ

BU SAYIDA
Yeni İstinye Mühürü 1000
E 4.2.2
Lazım TIRABLI

**Türk Silâhlı Kuvvetler Kumandanlığı Memleketin
- Bütün İdaresini ele Aldı -**

**Vilâyetlerde Garnizon Kumandanları İşlere
Bütün Selâhiyetle Bakacak**

Sehrimizde Normal Hayat Avdet Etti

**Bu Gece Eğlence Yerleri Kapalı Olup, Saat 20 - 4 Arası
- Dışarı Çıkma Yasağı Devam Ediyor -**

**İkinci Bir Emre Kadar Bankalar Hertürlü
Muameleyi Durduracak**

27-Mayıs-1960 gece yarısından itibaren Türkiye'deki bütün idareyi Türk Silâhlı Kuvvetler Kumandanlığı ele almıştır.

Garnizon Kumandanları bulunduğu yerlere müvakkil ve askeri bütün işlerini deruhte edeceklerdir.

Partilerin içine düştükleri Politik çıkışta son vermek için girişilen bu teşebbüsün kurucu bir meclisi tarafından yapılacak serbest bir seçime kadar devam edeceği öğrenilmiştir.

Havadan Mütessir olmayan beyaz - boy a -

Herhangi bir yere tatbik edildiği zaman son derece parlak bir beyaz görünen ve zamanla sararmayan bir boya İngiliz Jonsen and Nicholson kampanyası tarafından geliştirilmiş bulunmaktadır. Bu boya ya bugüne kadar terkibi anlaşılmiyan son derece güzel bir beyaz boyeaglistiri kullanılan Floransalı Rönesans dönü ressamı ve helkeltraşı Della Robbia'ya isafeten Della Robbia isim verilmiştir. Yeni boya altı saatte kuruyup son derece parlak bir sırtış teşkil etmekte ve hava şartları buhar ve sisiredeu katiyen mütessir olmamaktadır.

Müşterek Pazara Giriş Şartlarımız

Ankara (Tab)—Müşterek pazara giriş mevzuunun sülilli sanayimizi en iyi koruyacak, hangi şartlar altında tahakkukunun yerinde olacağı etüt etmek üzere Vekûletlerarası bir komisyon kurulmuş ve çalışmalara başlamıştır. Gümrük ve Tekel Bakanlığında sürekli bir şekilde toplantılar yapan Komisyon, Maliye, Koordinasyon, Ticaret, Ziraat, N. f. a ve Tekel bakanlıkları temsilcilerinden tereküp etmek tedir.

Komisyon bilhassa müşterek pazarın Gümrük tarifleri üzerinde kesif bir faaliyet göstermektedir. Müşterek pazarın kile intibak ettirebilmek için bizim Gümrük tarifelerimiz üzerinde ne gibi değişiklikler yaddılması gerektiği etüt poilmektedir. Bu arada diğer şartlara intibakınız için lüzumlu yeniliklerin tikametide tesbit olunmaktadır.

Amerikanın en büyük Güneş Fırını Tamamlandı

Güneşin hararetini elektrikte tahvil edecek, dünyanın en kuvvetli vasıtalarında olan muazzam bir güneş fırını Amerikada çalışmaya başlamıştır. Massachusetts eyaletinde Natick'te bulunan güneş fırını 6000 derecelik bir hararet istihsal etmektedir. Bu hararetin bir atom infilakınınin husule getirdiği hararet derecesindedir.

Eşi bulunmuyan birayna tertibatı ile elde edilen buhar, nükleer ve diğer

Yerli ilaç sanayimiz gelişiyor

Yerli ilaç sanayine ait tesislerimiz

Avrupadaki yük ilaç sanayisiyle yarışıyor. Yüzde yüz sermaye bulmuş buldur.

Son yük bir tormek ilaç sanayinde lektil cina hdir.

Yerli ilaç sanayine ait tesislerimiz Avrupa'daki yük ilaç sanayisiyle yarışıyor. Yüzde yüz sermaye bulmuş buldur. Son yük bir tormek ilaç sanayinde lektil cina hdir.

Emniyet Müdürlüğünden Tebliğ Olunmuştur.

1— Polis Mesleğine alınacak ilk okul mezunları hakkındaki talimatname gereğinde ilk okul mezunlarından yapılacak müsakaka imtihanı ile Polis Stajyer namzetini alınacaktır.

2— Taliplerin Mahalli Mülkiye Amirliğine verecekleri dilekçelerine beş sınıflı ilk okul diploması tasdikli örneği, Nüfus tezkeresi örneği, Fiili askerlik hizmetini yapmış olduğuna dair vesika ekliyeceklerdir. Taliplerin (30) yaşını geçmemiş olmaları şarttır.

3— Talipliler verecekleri dilekçelerine; imtihan belgesine kadar gidiş dönüş Yol masrafları ile iate ibate ve bütün zaruri masrafları kendisine ait olacağına adir meşruhat vereceklerdir.

4— Mürecaat Müddeti 15/Temmuz/1960 akşamına kadardır bu tarihte sona erecektir.

5— Fazla malumat isteyenler Emniyet Müdürlüğü übe 3. şefliğine müseccat etmeleri ilan olunur.

YILDIZAN TURAN
MUSTAFA YERLİ
SERAL TURAN
BASKIN YILMAZ
Yeni Harput - Elazığ
Tel: 1.122.1444

TURAN

Devlet Hükümeti
30 MAYIS 1960
Pazartesi
Plan: 10 Karan
NO: (4654)
İLE CRD. 1.1410/1960

PAZARCIK MANDASI İYEN GÜN CUMHURİYETİ

**Milli Birlik Komitesi Başkanı ve Başvekil Orgeneral Cemal Gürsel
Yeni Hükümeti Kurdu**

**Yeni Hükümet Temamen Tarafsız Dünya ve
Memleket Çapında İsim Yapmış Şahıslardan
Teşekkül Etti**

**Anayasa Komisyonunda Çalışma
Planları ile Son Hadiseleri izah
Etiler**

27 Mayıs günü kurulan
devlet Türk silahlı kuvvet
terim idareyi ellerine al-
maları ve Milli Birlik Ko-
mitesi tarafından Kurulan
Başkanlık Kurulunun, Orgene-
ral Cemal Gürselin Devlet

ve Hükümet başkanlığına
başlıca olmaları müteakip
Başvekil sıfatıyla başkanlık
teşkilatını ve Cumhurbaş-
kanı'nın görevi ile edilmiştir.
Yeni Hükümetin teşkil

atılma teminaten tarafında
ya da içinde görev yapmış
dün adanmış olan almanlar
personelinin tek bir şahıs
belirtilmiş ve devlet emir-
lerine bağlı olarak işleri
yürütmüştür.

Yeni Hükümet'in teşkilatı aşağıdaki gibidir:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Başvekil ve Millî Hükümet Vekili | : Orgeneral Cemal Gürsel |
| Devlet Vekili | : Amel Akfırat |
| Devlet Vekili | : Selim İnan |
| Adliye Vekili | : Akademi Profesörü |
| Dahiliye Vekili | : Tıbbiye Profesörü Mehmed
İsmail Kızılcık |
| Hariciye Vekili | : Selim Sarper |
| Maliye Vekili | : Ekrem Akın |
| Maarif Vekili | : Feyzi Yavuz |
| Nafia Vekili | : Daniş Karun |
| Ticaret Vekili | : Cahit İnan |
| Sıhhat Vekili | : Nurettin Köksal |
| Güvenlik Vekili | : Fethi Akın |
| Ziraat Vekili | : Feridun Ural |
| Münakerat Vekili | : Süleyman Ural |
| Çalışma Vekili | : Cahit İnan |
| Sanayi Vekili | : Mehmet Ural |
| Beşerîyat Vekili | : Zeki Tarhan |
| İmar ve İktisat Vekili | : Osman Kubat |

**Şehrimiz Okulları Yaz
Tatiline Girdi**

**İlkokullarda İmtihanlar bugün
Başlıyor**

Bütün Türkiye olduğu gibi şehrimizde de bütün

**Kuduran Manda Kediği
Y u f t u**

İlimiz (Özel) İlimize
bağı Sürmeler köyünden
ayrıda ayrı bir manda
aldan geçerken olan bir
kediği hırsız yulmuşunda
kayırda boğazında kalıncı
lı. Bu halde sokakta do-
layı ve etrafa saldırı

manda bir müddet köyün
içerisinde dolmuş kediği
yutamamıştır. Biraz sonra
bir evin divanına başını
bir kaç defa vurduktan
sonra kediği yulmuş ve
gazimmesine son vermiştir.
Manda biraz sonra kudur

Okullar 28 Mayıs Cum-
hurbaşkanı günü yaz tatiline ge-
mişlerdir. İlkokullarda bitir-
me imtihanları bugün baş-
layacaktır.

Liselerde imtihanlar 9
Haziranda başlayacaktır.

ma önemli gösteriş ve
benzeri üzerine etrafına ya-
tıyan köylüler tarafından
öldürülmüştür.

Diğer taraftan enayit -
sarı taşınma vazifesi İstan-
bul Üniversitesi Profesör-
leri Öd. Prof. Dr. Süleyman
Sami Öner başkanlığında
Ankara'da görevli bir pro-
jeleme komisyonunda bu
projele ilgili çalışmaların
işyeri açılmakla ve
mühterim hükümetin bu
zelen kurulması için lazım
gelen yollar zah ediliyor

ve yeni bir anayasa ile
zincirleme, buhar bilahare
Temiz, Dahiye, Sayı
tay Askeri kate, Başvekil
Başvekil ve Hükümetin iş-
leri merkeziye, sonradan
hükümetin işleri merkeziye
milletin itilimi arz eden-
ceği, demokratik müesses-
lerin kurulup mülkate al-
tıca alınacağı belirtilmiştir.

Kaynakça

JOSÉ (Toplumsal Eğitim)

Sürelî Yayınlar

Elazığ gazetesi

Uluova gazetesi

Yeni Harput gazetesi

Turan gazetesi

Telif ve Tetkik Eserler

Alacı, Beral ;Babaoğlu Resul, “27 Mayıs Sürecinde Türkiye’deki Basın Politikaları”, CTAD, Yıl 17, Issue 33 (Bahar 2021), ss. 317-346, s.319-320.

Aydın, Mehmet Korkud (2017). İkinci Dünya Savaşından Sonra Türkiye'nin Demokrasi Arayışları İçinde Kaybolan Bir Kuruluş: İnsan Hakları Cemiyeti (1946). *International Journal of Social Science Research*, 6(2), 83-101.

Aydın, Mehmet Korkud (2018). "Chp’de Parti İçi Muhalefetin İlk Örneği: Çiftçiye Topraklandırma Kanunu ve Tbm’de Yaşanan Tartışmalar." *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 41 (2018): 359-384.

Aydın, Mehmet Korkud (2020). "Basın Kaynaklarına Göre 27 Mayıs 1960’a Giden Süreçte Turan Emeksiz Olayı." *International Journal of Social Science Research* 9.2 (2020): 180-197.

Çakmak, Zafer,(2003),Elazığ,Elazığda Yayınlanan İlk Gazete Mamuratü’l -Elaziz,Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları,3.

Haykır, Yavuz -Haykır, Handan,(2015) ,Elazığ Basın Tarihi,(1883-1960).Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi,17 Kasım Atatürk’ün Elazığ’a gelişinin 77. Yıl anısına Tarihten Günümüze Uluslararası Elazığ Kongresi, Ankara

KARATAŞ, Murat, (2022), “Türkiye’de Çok partili Hayata Geçiş Sürecinin İç ve Dış Dinamikleri Üzerine Bir Değerlendirme”, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, Yaz 2022/11, ss.303-323, s.305

Pehlivanlı, Hamit, (2018) Elâzığ 27 Mayıs 1960 Askeri Darbenin, Yerel Basındaki Yansımaları, *Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu*, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Yayınları Merkezi. Ankara

ŞAHİN, Dürdane, “27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ve Basın (1960-1965)”, *HISTORY STUDIES Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi International Journal of History* 15/4, Kasım – November 2023, ss.723-741.

Varol,Asaf (2014). Elazığ’da Yazılı Ve Görsel Basın İçin Stratejik Hedefler, https://www.asafvarol.com/makaleler/Elazig_2014

YILDIRIM KIRIŞ, Özlem, (2021), “Türk Siyasi Tarihinde 1950 Seçimleri Sürecinde Söylem ve Tartışmalar”, *Belgi Dergisi*, S.22, Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, Yaz 2021/II, ss. 399-424.

Yüksel, Fahrettin (2024). “Bir Yerel Tarihi Kaynağı Olarak Uluova Gazetesi: Kıbrıs Barış Harekâtı Üzerine Bir İnceleme”, *Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (ESAR)*, C:5, S:1, Haziran 2024., ss.31-49, s.35.